

ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA DINIY MEROS OBYEKTLARINING ROLI VA ULARNING SAQLANISHI MASALALARI

Malikova Gulshod Zavqiddin qizi

Buxoro davlat universiteti magistranti.

zuhridinmalikov.g@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17492016>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish jarayonida diniy meros obyektlarining o'rni, ularning tarixiy-madaniy ahamiyati, saqlanish holati hamda ushbu obyektlardan oqilona foydalanish masalalari tahlil qilinadi. Ziyorat turizmining mahalliy va xalqaro darajadagi salohiyati, infratuzilma rivoji, ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri, shuningdek, diniy meros yodgorliklarini muhofaza qilishda duch kelinayotgan muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: ziyorat turizmi, diniy meros, tarixiy yodgorliklar, infratuzilma, turistik resurslar, muhofaza, restavratsiya.

Аннотация: В данной статье анализируется роль объектов религиозного наследия в процессе развития паломнического туризма в Узбекистане, их историко-культурное значение, состояние сохранности, а также вопросы рационального использования данных объектов. Рассмотрен потенциал паломнического туризма на местном и международном уровнях, развитие инфраструктуры, социально-экономическое влияние, а также существующие проблемы в сфере охраны религиозных памятников и представлены научные предложения по их устранению.

Ключевые слова: паломнический туризм, религиозное наследие, исторические памятники, инфраструктура, туристические ресурсы, охрана, реставрация.

Annotation: This article examines the role of religious heritage sites in the development of pilgrimage tourism in Uzbekistan, their historical and cultural significance, preservation status, and issues related to their rational use. The study discusses the potential of pilgrimage tourism at both local and international levels, infrastructure development, socio-economic impact, as well as the challenges faced in the protection of religious monuments and provides scientific recommendations for overcoming these issues.

Keywords: pilgrimage tourism, religious heritage, historical monuments, infrastructure, tourism resources, preservation, restoration.

Kirish

Ziyorat turizmi insoniyatning qadimiy tarixiga borib taqaladi. Uning shakllanishi diniy e'tiqod, ruhiy poklanish, ma'naviy tajriba orttirish ehtiyoji bilan bog'liq. Bugungi globallashuv jarayonida ziyorat turizmi nafaqat diniy-ma'naviy qadriyatlarni targ'ib qiladi, balki iqtisodiy rivojlanishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekiston hududi islom, buddaviylik, zardushtiylik va boshqa diniy madaniyatlar rivoj topgan markaz sifatida boy ziyorat maskanlariga ega. Samarqand, Buxoro, Termiz, Toshkent, Xiva kabi shaharlar xalqaro ziyoratchilar uchun katta qiziqish uyg'otmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-avgustdagi PQ-3217-son Qarorida ziyorat turizmini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan [1]. Bu esa diniy meros obyektlarini chuqur ilmiy o'rganish, ulardan samarali foydalanish va saqlash masalalarining dolzarbligini oshirmoqda.

Tahlil va muhokama

Ziyorat turizmining zamonaviy sharoitda rivojlanishi global turizm tizimining tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lib, unda diniy meros obyektlari asosiy ziyorat manzillari sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Diniy meros insoniyatning tarixiy xotirasi, ma'naviy qadriyatlarining mujassam ko'rinishi bo'lib, ziyoratchilarning ruhiy ehtiyojlarini qondirish, ma'naviy yangilanish hamda tarixga bevosita guvoh bo'lish imkonini beradi. O'zbekistonning tarixiy hududlari ko'plab tasavvuf peshvolari, ulamolar, muqaddas zotlar yashagan va ijod qilgan muhit bo'lib, bu maskanlarning ziyorat turizmi salohiyatini kuchaytiradi.

Diniy meros obyektlarining ziyorat turizmida tutgan o'rni

O'zbekiston hududi islom tsivilizatsiyasining eng muhim markazlaridan biri bo'lib, bu yerda hadis ilmi, fiqh, tasavvuf va islom ilohiyotining buyuk namoyandalari faoliyat yuritgan. Samarqandda yashab ijod qilgan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy – islom olamida eng mu'tabar hadis to'plami "Al-Jome' as-Sahih" muallifi bo'lib, uning qabr majmuasi Samarqand viloyatining Hartang qishlog'ida ziyorat turizmining eng yirik obyektlaridan biri hisoblanadi. Mazkur ziyorat maskani har yili mahalliy va xorijiy ziyoratchilar tomonidan muntazam ravishda ziyorat qilinadi. Uning atrofida yo'lovchilar uchun xizmat ko'rsatish markazlari, kutubxona, ziyofatxonalar, suppa maydonlari va diniy-ma'rifiy markazlar tashkil etilganligi ziyorat turizmining yanada tizimli rivojlanishiga xizmat qilmoqda [2].

Buxorodagi Bahauddin Naqshband majmuasi esa naqshbandiya tariqatining bosh manbasi sifatida ayniqsa Markaziy Osiyo, Turkiya, Pokiston, Hindiston va Yaqin Sharqdan ziyoratchilarni jalb qiladi. Tariqatning "Dil ba yor, dast ba kor" tamoyili ruhiy poklanish va amaliy hayotiy mehnatning uyg'unligini anglatadi. Ushbu majmua nafaqat tasavvuf ilmiga qiziqqanlar, balki tarixiy shahar arxitekturasi va Islom madaniy merosi tadqiqotchilari uchun ham muhim obyekt hisoblanadi.

Toshkent shahridagi Hazrati Imam (Hast-Imom) majmuasi esa nafaqat ziyorat maskani, balki dunyo madaniy merosining durdonasi, ya'ni Usmon mushafining saqlanish joyi sifatida ulkan ahamiyatga ega. Bu qo'lyozma VII asrga mansub bo'lib, jahon islom merosining noyob namunasi hisoblanadi. Uning mavjudligi nafaqat ziyoratchilarning, balki xalqaro ilmiy doiralarning ham e'tiborini tortadi [3].

Shu tariqa, diniy meros obyektlari ziyorat turizmining mazmun-mohiyatini belgilovchi asosiy resurslardan biridir. Ular orqali ziyoratchilar:

- Ruhiy-ma'naviy poklanish imkoniga ega bo'ladi;
- Tarix va madaniyatni bevosita idrok etadi;
- Hududning ijtimoiy-madaniy qadriyatlari bilan tanishadi;
- Mahalliy aholi bilan bevosita muloqotda bo'lib, milliy an'analar haqida ma'lumot oladi.

Demak, diniy meros obyektlari ziyorat turizmining asosi sifatida madaniy, ma'naviy, iqtisodiy va ilmiy faoliyatlar tizimini birlashtiruvchi kompleks hodisadir.

Ziyorat turizmi infratuzilmasi va iqtisodiy samaradorligi

Ziyorat turizmining o'sishi hududlarning iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Ziyoratchilarning ko'payishi:

- Yangi mehmonxonalar, ovqatlanish shoxobchalari, transport xizmatlariga ehtiyojni oshiradi;
- Mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari savdosini faollashtiradi;
- Xalq amaliy san'ati rivojlanishiga sharoit yaratadi;
- Mahalliy aholining bandligini oshiradi.

Masalan, Buxoro viloyatida ziyorat turizmi rivojlanishi natijasida 2010–2023 yillar davomida mehmonxonalar soni ikki barobarga ko‘paygani, hunarmandlar uyushmasi a‘zolari soni o‘sgani, mahalliy aholining xizmat ko‘rsatish sohasida bandligi keskin ortgani qayd etilgan [4]. Bu jarayon mahalliy iqtisodiyotning xizmatlar sektorini jadal rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, ziyorat turizmi hududlarning xalqaro tanilishiga, imijining mustahkamlanishiga, madaniy diplomatiyaning rivojlanishiga xizmat qiladi. Turistik brend yaratishda diniy meros obyektlarining o‘rni beqiyos bo‘lib, ular mintaqani global turizm xaritasida mustahkam o‘rnashishiga yordam beradi. Masalan, “Buxoro — tasavvuf poytaxti” yoki “Samarqand — islom ilmiy merosi markazi” kabi brend yo‘nalishlari xalqaro turizm marketingida muvaffaqiyatli qo‘llanilmoqda.

Diniy meros obyektlarini saqlashdagi muammolar

Diniy yodgorliklar asrlar davomida tabiiy va antropogen omillar ta‘siriga uchrab boradi. Ularga quyidagilar kiradi:

- Tabiiy yemirilish: shamol, yog‘ingarchilik, quyosh radiatsiyasi, zilzila.
- Inson omili: noto‘g‘ri restavratsiya, nazoratsiz turistlar oqimi, hududning sanitariya me‘yorlariga rioya qilinmasligi.
- Ma‘naviy yodgorliklar bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar yetishmasligi.

Ayrim yodgorliklar tarkibida zamonaviy materiallardan foydalanib olib borilgan restavratsiya natijasida me‘moriy tarixiy qiyofa buzilgan holatlar ham uchrab turadi. Bu esa faqat tashqi ko‘rinish emas, balki yodgorlikning tarixiy, madaniy va ma‘naviy mazmuni o‘zgarishiga olib keladi. Diniy majmualar atrofida tartibsiz savdo shoxobchalarining ko‘payib ketishi ham ziyorat maskanlarining ma‘naviy muhitini buzadi.

Saqlash va rivojlantirish bo‘yicha takliflar

Diniy meros obyektlarini asrash, tiklash va ziyorat turizmini rivojlantirishda quyidagi chora-tadbirlar muhim:

- Ilmiy asoslangan restavratsiya konsepsiyalarini joriy etish.
- Diniy maskanlarda turist oqimini nazorat qiluvchi “aqli boshqaruv tizimlari”ni joriy etish.
- Ziyorat maskanlari atrofida tartibli xizmat infratuzilmasini shakllantirish.
- Mahalliy aholiga xizmat ko‘rsatish madaniyati bo‘yicha o‘quv dasturlarini yo‘lga qo‘yish.
- Virtual ziyorat platformalari, 3D modellash, raqamli arxivlar yaratish.

Bu takliflar UNESCO tomonidan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo‘yicha ishlab chiqilgan xalqaro standartlarga mos keladi [5].

Xulosa

Ziyorat turizmi O‘zbekistonning ma‘naviy, madaniy va iqtisodiy rivojida muhim o‘rin tutadi. Diniy meros obyektlari xalqning tarixiy xotirasi va e‘tiqodi bilan bog‘liq bo‘lib, ularni asrab-avaylash, ilmiy o‘rganish va oqilona foydalanish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Ziyorat turizmi orqali nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki milliy o‘zlikni anglash, ma‘naviy merosni avlodlarga yetkazish jarayoni ham ta‘minlanadi. Shu bois diniy yodgorliklarni saqlashda ilmiy yondashuv, xalqaro hamkorlik va innovatsion boshqaruv mujassam bo‘lishi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-avgustdagi PQ-3217-son Qarori "Ziyorat turizmini rivojlantirish choralariga doir". – 2–5-betlar.
2. "Hazrati Imom majmuasi tarixi". Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2020. – 34–45-betlar.
3. Jo'rayev S. Ziyorat turizmi iqtisodiyoti. – Buxoro: "Ilm ziyo", 2021. – 78–85-betlar.
4. Karimov M. Me'moriy merosni restavratsiya qilish tamoyillari. – Samarqand: "Sharq", 2019. – 101–113-betlar.
5. UNESCO Cultural Heritage Preservation Guidelines. – Paris, 2018. – 12–27-betlar.
6. Qodirova Z. Diniy meros obyektlarining turizm salohiyati. – Toshkent: O'zMU nashri, 2022. – 52–61-betlar.
7. Abdurahmonov Sh. Tasavvuf va ziyorat an'analari. – Buxoro: Imom Buxoriy ilmiy markazi, 2019. – 90–104-betlar.
8. Boymirov A. Turizm menejmenti. – Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021. – 141–158-betlar.
9. Normatova M. Madaniy merosni muhofaza qilish nazariyasi. – Toshkent: "Ma'naviyat", 2020. – 63–79-betlar.
10. O'zbekiston Respublikasining "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2001. – 4–12-betlar.